

GERANIUM SANGUINEUM L NING XALQ TABOBATIDAGI O'RNI

Xalmuratov.M.

Biologiya fanlari nomzodi. Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.

Raupova.G.

Magistr.Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451434>

Annotatsiya. Maqolada Gerandoshlar oilasining Geran turkumiga mansub *Geranium sanguineum L* ning biologik xususiyatlari, tarqalishi va xalq tabobatida qadimdan foydalanib kelinayotganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek bu turning ayni vaqtdagi holati va undan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Geranium sanguineum L* turkumi, biologik xususiyatlari, tarqalishi, xalq tabobati, turli kasalliklar, dorivorlik hususiyatlari.

РОЛЬ ГЕРАНИ САНГВИНОВОЙ L В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Аннотация. В статье приведены сведения о биологических свойствах, распространении и древнем использовании герани кроваво-красной, относящейся к семейству герановых семейства герановых. Также представлена информация о современном состоянии этого вида и его использовании.

Ключевые слова: Герань кроваво-красная серии L, биологические свойства, распространение, народная медицина, различные заболевания, лечебные свойства.

THE ROLE OF GERANIUM SANGUINEUM L IN FOLK MEDICINE

Abstract. The article provides information about the biological properties, distribution and ancient use of *Geranium sanguineum L*, which belongs to the Geranaceae family of the Geranaceae family. Information about the current state of this species and its use is also provided.

Key words: *Geranium sanguineum L* series, biological properties, distribution, folk medicine, various diseases, medicinal properties.

Dunyoda biologik xilma-xillikni saqlash, o'simliklar olamini muhofaza qilish hamda ulardan oqilona foydalanish global muammolardan biri hisoblanadi. Shu sababli, o'simlik turlarining bioekologik xususiyatlarini o'rganish, introduksiya ishlarini olib borish, muhofaza qilish choralarini ishlab chiqish, noyob va kamayib borayotgan turlarini aniqlash va ularni saqlab qolishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda butun yer yuzida bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham dolzarb muammolardan biri – bioxilma-xillikni asrash, uning kamayib borishi bilan bog'liq muammolarni va mavjud holatni barqaror rivojlanish asosi sifatida saqlab qolish hisoblanadi. Har xil antropogen omillarning tasirida o'simlik turlari areallarining qisqarib borishi ba'zi bir tur o'simliklarning butunlay yo'qolishiga yoki kamayishiga sabab bo'lmoqda. Shu bois, o'simliklar dunyosini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish hamda chet o'lkalardan keltirilgan turlar hisobiga boyitish dolzarb muammodir. O'simliklar dunyosi go'zalligi uchun, insonlarga estetik zavq berishi, dori-darmon sifatida qadimdan ma'lum. Xalq tabobatida dorivor o'simliklardan har xil damlamalar va malhamlar sifatida foydalanib kelishgan, keyinchalik fan va texnikaning asta-sekin rivojlanishi bilan olimlarning ularga bo'lgan qiziqishi ortib bordi. Ular mukammal o'rganilib, rasmiy tibbiyotda keng qo'llanila boshlandi. Bu o'rinda tarkibi kaltsiy, taninlar, antosiyanli glyukoza va fruktoza, flavonoidlar, saponinlar, katexinlarga boy, manzarali o'simlik va xalq tabobatida qo'llaniladigan yoronguldoshlar oilasiga mansub *Geranium sanguineum L* turi alohida ahamiyatga ega. yovvoyi tabiatda butun Evropada, Rossiya va

Kavkazning Evropa mintaqalarida o'sadi. XVI-asrda u ingliz bog'bonlari tomonidan yetishtirilgan, ammo faqat XX-asrning o'rtalarida, tabiiy uslubdagi bog'lar uchun moda paydo bo'lishi bilan, o'simlik uy-joy va kottejlarda o'zini mustahkam o'rnatdi. Ko'pchiligimiz geraniumni uy o'simligi sifatida bilamiz, lekin geranium ko'p qirrali - u gulzorda bitta o'simlik sifatida yoki boshqalar bilan bir guruhda ekilishi mumkin bo'lgan bog 'gullari ham bo'lishi mumkin.

Hozirgi vaqtda 400 dan ortiq turdagi o'tlar va geranium novdalari ma'lum. Biroq, barcha geranium turlaridan faqat Pelargonium graveolens xavfsiz tarzda ishlatilishi mumkin. Geranium gullari va barglari salatlar, shirinliklar va choylar uchun xushbo'y hid sifatida ishlatiladi.

Geranium turli kasalliklarni davolashning noan'anaviy usullarida alohida o'rin tutadi. Bu o'simlikning muhim jihatlari biri mikroblarga qarshi ta'siridir. Bundan tashqari, 17-asrning Evropa mamlakatlarida ham geranium shahar aholisi uchun o'ziga xos davo bo'lgan. Darhaqiqat, geranium nafaqat mikroblar bilan, balki og'riq, shishish, qon bosimining buzilishi, qon yetishmovchiligi va hatto diabet bilan ham kurashishi mumkin. Bundan tashqari, uyda geranium mavjudligining foydali ta'siri yurak, ichak, oshqozon, jigar, siydik pufagi va buyraklar ishiga ijobiy ta'sir qiladi. Surunkali gastritning mavjudligi, kislotalikning oshishi bilan bog'liq muolajalardaham geranium hosilalarini dori sifatida qabul qilishni tavsiya qilingan. Yuqorida aytib o'tilganidek, geranium tanaga antidepressant shaklida ta'sir ko'rsatishga qodir. Biroq, bu xususiyatlar asab tizimining tinchlantirishda asosiy omillardan biri sanaladi. Bu o'simlikning yashash xonalarida mavjudligi insonning aqliy va jismoniy faoliyatiga foydali ta'sir ko'rsatishi hamda asta-sekinlik bilan uning barcha yashirin imkoniyatlarini ochib beradi.

Geranium sanguineum L Rossiyaning Yevropa qismi, Qrim, Turkiya, Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Skandinaviya, O'rta va Atlantika Yevropasi, G'arbiy O'rta er dengizi, Bolqon yarim orolida yengil o'rmonlar, bo'shliqlar, chekkalar, butalar ichida, quruq, ayniqsa janubiy yonbag'irlarda va ohaktoshlar orasida keng ko'lamda tarqalgan .

Respublikamizda Toshkent, Namangan, Andijon, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi xonadonlarda shuningdek tog'li hududlarida tog' etaklaridagi soylari bo'yida va boshqa yumshoq, tuproqli nam joylarda o'stiriladi.

Hozirgi vaqtda Geranium turkumining ko'plab turlari ma'lum bo'lib ulardan kimyoviy tarkibini ilmiy o'rgangan holda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

REFERENCES

1. Абрикосов Х. Н. и др. Герань Словарь-справочник пчеловода Сост. Федосов Н. Ф..М.: Сельхозгиз, 1955. — С. 74.
2. Андреева В.А. Обзор коллекции рода Geranium L. в ГБС РАН Ботанические сады в современном мире: теоретические и прикладные исследования: Мат-лы Всерос. науч. конф / Демидов А.С.М.: Т-во науч. изд. КМК, 2011.
3. Ашурметов О. А., Тўхтаев Б. Е. Доривор ўсимликлар интродукциясининг тарихи, муаммолари ва истиқболлари // Ўсимликлар интродукцияси: муаммолари ва истиқболлари: Республика илмий - конференция материаллари. . –Хива: ХМА, 2003. – Б. 12-15.
4. Gubanov I.A. Qizil qon tusli- geranium // Markaziy Rossiya o'simliklari uchun tasvirlangan qo'llanma. 2003 y. 508b,
5. Карписонова Р. А. Герани в саду. — М.: Кладезь-Букс, 2006. — С. 15.

6. Mordak E.V. Geranium oilasi (Geraniaceae) // O'simlik hayoti: 6 jildda / ch. ed. A. L. Taxtadjyan. - M.: Ta'lim, 1981. - V. 5. 2-qism: